

CENÁRIOS PARA INVESTIGAÇÃO E PROCESSOS DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS: um estudo envolvendo alunos do ensino médio de uma escola pública em tempo integral

Ana Clara Soares Bravo
Universidade Federal de Ouro Preto
anaclarasb2001@gmail.com

André Augusto Deodato
Universidade Federal de Ouro Preto
andre.deodato@ufop.edu.br

Resumo: Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, cujo objetivo é compreender o uso de atividades baseadas nos cenários para investigação tendo em vista o desenvolvimento de processos de recomposição de aprendizagens matemáticas em uma turma do Ensino Médio em Tempo Integral. Esta pesquisa se ancora nos aportes teóricos da Educação Matemática Crítica, da Relação com o Saber e ainda da constituição de uma educação integral que se pretende emancipatória. A investigação encontra-se no paradigma qualitativo e nela realizou-se observação participante. Especificamente, a pesquisadora ministrou oito aulas, registradas em diário de campo. Ademais, o material empírico foi produzido com auxílio de questionário, entrevistas e gravação de áudio. Os resultados apontam indícios de um aceite, ainda de maneira efêmera, de parte dos estudantes para a constituição de cenários para investigação e mudanças em suas relações com a divisão. Conclui-se que, apesar dos limites encontrados, esse tipo de atividade pode contribuir para o desenvolvimento de processos de recomposição de aprendizagens em uma perspectiva de educação integral que se pretende emancipatória.

Palavras-chave: Cenários para Investigação; Relação com o Saber; Recomposição de Aprendizagens; Ensino Médio em Tempo Integral; Práticas Matemáticas.

1 Introdução

No ano de 2020, o mundo entrou em estado de emergência de saúde pública, decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em decorrência da pandemia da Covid-19. Uma das principais medidas aderidas para tentar conter a disseminação do vírus foi o isolamento social, sendo assim, as escolas interromperam suas atividades presenciais e passaram a funcionar por meio de um regime de estudos não presencial, mais conhecido como Ensino Remoto Emergencial (ERE). Estudos, dentre os quais o desenvolvido por Penna e Deodato (2025), apontam que o ERE contribuiu para a acentuação das desigualdades

do compartilhamento do conhecimento historicamente adquirido e socialmente valorizado, principalmente, estudantes do Ensino Médio de escolas públicas em Tempo Integral.

Em decorrência desse fato, faz “[...] necessário retomar os termos iniciais e temáticas introdutórias de conteúdos para que se consiga fazer um resgate processual e contínuo daquilo que não se foi possível abordar ao longo da pandemia” (Hickmann *et al.*, 2022, p. 4), sendo esse resgate conhecido como um processo para a recomposição de aprendizagem. Dessa forma, a pesquisa apresentada nesta comunicação científica pretende compreender desdobramentos da realização de atividades baseadas nos cenários para investigação para o desenvolvimento de processos de recomposição de aprendizagens matemáticas em uma turma do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).

2 Fundamentação teórica

As práticas matemáticas, entendidas como realizações humanas, portanto, em oposição à lógica universalizante de uma *única* matemática, podem se constituir e se transformar “em seus usos em diferentes contextos e, nesse sentido, podem variar conforme o jogo de linguagem de que participam” (Vilela, 2009, p.196). Nessa direção, a apreensão de elementos dessa linguagem (da “gramática” de seu uso) mostra-se uma demanda para a construção dos diversos significados matemáticos. Assim, tal linguagem revela-se central para o desenvolvimento dos processos de aprendizagem, na medida em que ela medeia a construção conceitual e a organização do pensamento matemático das pessoas (dos estudantes, em particular).

Nesse horizonte interpretativo, assumimos que as práticas matemáticas são “realizações humanas que revelam a produção intencional de um tipo de conhecimento, reconhecido e valorizado socialmente e estrangido por condicionantes históricos (Deodato e Pinto, 2025, p.4)”. Ademais, com recorrência, nas aulas de Matemática, tais práticas são organizadas de maneira que em um primeiro momento o professor introduz um novo conteúdo, geralmente de maneira expositiva, para, em seguida, propor exercícios sobre o mesmo (Cotton, 1998 *apud* Skovsmose, 2000). Essa prática compõe o que Skovsmose (2000) nomeia como o *paradigma do exercício*, tendo como característica em sua maioria exercícios com apenas uma resposta correta.

Em contrapartida, uma das preocupações da Educação Matemática Crítica (EMC) é o desenvolvimento da matemática, ligada à ideia de leitura e escrita do mundo de Paulo Freire. Sendo assim, quando apresentamos um compromisso com o desenvolvimento da matemática, além de nos preocuparmos com o desenvolvimento das habilidades matemáticas efetivado na apropriação de uma certa linguagem, nos importa que cada estudante construa “[...] a competência de interpretar e agir numa ação social e política estruturada pela matemática” (Skovsmose, 2000, p. 2).

Em vista disso, como alternativa ao paradigma do exercício, ou seja, como forma de favorecer a criação de um ambiente que proporcione recursos para realizar investigações, Skovsmose (2000) propõe ações em um ambiente que intitula de *cenários para investigação*. Para o autor:

Um cenário para investigação é aquele que convida os alunos a formularem questões e procurarem explicações. [...] Quando os alunos assumem o processo de exploração e explicação, o cenário para investigação passa a constituir um novo ambiente de aprendizagem. No cenário para investigação, os alunos são responsáveis pelo processo. (Skovsmose, 2000, p. 6)

Portanto, nesse cenário, produz-se Matemática a partir de novos combinados e, como desdobramento, novas mediações são estabelecidas na construção dos conceitos e no desenvolvimento do pensamento matemático. Nessa direção, de acordo com Skovsmose (2000), as aulas que se encontram no paradigma do exercício se diferem das que se encontram nos cenários para investigação por meio das *referências* que levam os estudantes a construir os conceitos matemáticos, referências essas ligadas à produção de significado em Educação Matemática.

Ainda, sobre a constituição dos cenários para investigação, concordamos com Araújo *et al.* (2008) quando ponderam sobre a *efemeridade dos cenários para investigação*. Em particular, tanto quanto as autoras, entendemos sobre os cenários que podem apresentar a “[...] característica de se constituir e se desfazer repentinamente” (Araújo *et al.*, 2008, p. 32). Essa característica se dá devido ao fato de que “[...] não se tem controle sobre os processos dos quais emergem os cenários para investigação” (Araújo *et al.*, 2008, p. 32).

Assim, acreditamos que esse modo de pensar o ensino da Matemática, possa favorecer o desenvolvimento de uma educação integral que se pretende emancipatória para os estudantes. Ou seja,

“[...] uma educação que tenha em sua organização o compromisso com a formação integral dos indivíduos, possibilitando o pleno desenvolvimento das suas potencialidades individuais, de forma a contribuir para o desenvolvimento coletivo do gênero humano” (Silva; Flach, 2017, p. 734).

Ainda, uma educação que possibilite a prática de atividades educativas que “[...] exigem compromisso com a classe trabalhadora - público alvo da escola pública - e podem contribuir potencialmente para que outra forma de sociabilidade se efetive” (Silva; Flach, 2017, p. 735). Inspirados por esses posicionamentos, olharemos para a recomposição de aprendizagens matemáticas por meio das lentes da Relação com o Saber, de Charlot (2000).

Inicialmente, cabe ressaltar que entendemos a recomposição de aprendizagens como um conjunto de estratégias que visam favorecer o desenvolvimento de processos de aprendizagens escolares prejudicadas por alguma causa “maior”, externa à escola, que tenha prejudicado seu funcionamento. No nosso caso, essa causa é a pandemia e a necessidade dela decorrente de um período de distanciamento social. Ademais, o foco da recomposição é partir da redução das desigualdades educacionais direcionada pela utopia de sua superação. Em outros termos, trata-se de um trabalho implicado no desenvolvimento coletivo de conhecimentos, habilidades e competências que ainda não foram consolidadas pelos estudantes, tanto do ponto de vista dos conteúdos, quanto da sociabilidade, a fim de se formar seres humanos críticos.

Como afirmado anteriormente, miraremos esses processos de aprendizagens de acordo com Charlot (2000). Segundo o autor, as Relações com o Saber são:

“[...] um conjunto das relações que um sujeito mantém com um objeto, um ‘conteúdo de pensamento’, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., ligados de uma certa maneira com o aprender e o saber (Charlot, 2000, p. 81).

Assim, a Relação com o Saber abrange um conjunto de relações que se conectam a diferentes aspectos e particularidades da vida de um indivíduo. Para compreendê-la em sua singularidade, é necessário, sem perder de vista a dimensão coletiva, considerar o que

mobiliza cada sujeito, bem como sua posição social no mundo e diante dele (Souza; Charlot, 2016).

Sendo assim, o objetivo de compreender desdobramentos da realização de atividades baseadas nos cenários para investigação, para o desenvolvimento de processos de recomposição de aprendizagens matemáticas, em uma turma do EMTI, será perseguido a partir da tentativa de identificar indícios de mudanças na relação com os saberes matemáticos, em especial, atrelados à divisão, de estudantes do EMTI, por meio de atividades baseadas nos cenários para a investigação.

3 Descrição do percurso metodológico

Para atender ao objetivo desta investigação, reconhecemos em nosso percurso metodológico algumas características típicas de pesquisas de natureza qualitativa, sendo esse o paradigma em que nos inserimos. Temos, por exemplo, que em detrimento de grandes generalizações dos resultados, importa-nos analisar, com profundidade, ações específicas de um grupo de estudantes.

Nos valem, compete frisar, da observação participante para a produção do material empírico e a entendemos como aquela em que “[...] o pesquisador se torna parte da situação observada, interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação” (Alves-Mazzotti; Gewandsznajder, 1999, p.166). Ainda, a observação participante contou com o auxílio de um diário de campo produzido pela pesquisadora, no qual foram registrados aspectos das aulas por ela frequentadas. Portanto, dada a escolha e autorização da escola e da turma em que a pesquisa foi realizada, sendo essa uma turma do 1º ano do EMTI de uma escola estadual do interior de Minas Gerais, a pesquisadora participou das aulas dos componentes Matemática e Nivelamento de Matemática, ambos ministrados pelo mesmo professor.

Visando a elaboração das atividades investigativas, foi aplicado, nos estudantes, um questionário inicial, com o intuito de identificarmos: quais conteúdos não foram consolidados por eles durante o período da pandemia do Coronavírus; quais problemáticas da sociedade gostariam de resolver; aspectos de suas relações com o saber (matemático). A partir das respostas desse instrumento, definimos, em conjunto, quais atividades seriam

propostas de modo a articular o conteúdo de divisão com uma das problemáticas apontadas pelos estudantes, qual seja, a desvalorização do trabalho.

Assim, foram realizadas oito aulas, ministradas pela primeira autora desta comunicação, em que foram trabalhados conteúdos propostos por meio de atividades baseadas nos cenários para investigação, contando também com uma aula teórica sobre o conteúdo da divisão e uma aula destinada à produção pelos estudantes de seu Balanço de Saber (Souza e Charlot, 2016). Consoante a Souza e Charlot (2016), fizemos o uso do Balanço de Saber em uma versão adaptada da versão original apresentada em Charlot (2009).

Posteriormente, realizamos entrevistas com seis estudantes da turma, visando elucidar possíveis aspectos não revelados (ou revelados em parte) com os outros instrumentos, além de tentar identificar indícios da relação dos estudantes com a divisão. Dessa maneira, o *corpus* de análise foi constituído.

Por fim, ressaltamos que, no atual estágio da pesquisa, estamos em processo de triangulação das informações produzidas nos questionários, no diário de campo, na observação participante e nas entrevistas tendo em vista a questão e os objetivos dessa investigação. A partir desse processo, intencionamos construir eixos em torno dos quais realizaremos nossa análise.

4 Resultados Parciais

A partir das observações, percebemos que, aparentemente, as aulas do professor regente da turma se aproximavam do paradigma do exercício. Nelas, havia uma explicação inicial e, em seguida, os alunos resolviam exercícios a respeito do conteúdo explicado. Ainda, observamos que uma política da escola era que os docentes não poderiam passar atividades para os discentes realizarem em suas casas, com exceção de alguns trabalhos, a instituição justificava isso devido ao fato de a escola ser de Tempo Integral.

A respeito do questionário inicial, além de caracterizar o perfil da turma participante, pudemos acessar, ainda que em parte, a relação dos estudantes com o saber/aprender matemático e, ainda, se essa relação sofreu mudanças em decorrência à pandemia. A maior parte dos estudantes apontou sentir tristeza, desmotivação e desânimo durante o período que estudaram em casa, no regime do ERE. Ademais, relataram que esse tempo trouxe

mudanças em sua vontade de estudar, tanto afirmando que o ritmo de aprendizado diminuiu, quanto que aprenderam a praticar e se esforçar mais.

Acerca das atividades que a pesquisadora realizou, elas foram desenvolvidas pelos discentes, em grupos de, no máximo, seis estudantes e em aulas de 50 minutos. De maneira geral, apesar de não estarem acostumados com esse tipo de atividade, os alunos aparentemente participaram das aulas e desenvolveram as atividades solicitadas. Percebemos indícios de que o convite foi aceito, ainda que de modo efêmero (Araújo *et al.*, 2008), pelos estudantes à medida que eles participaram das discussões, trazendo suas opiniões e novas informações a respeito da problemática da desvalorização do trabalho, como mostra-se na Figura 1, a seguir:

Figura 1 - Resposta de um grupo na sétima aula

<p>Na aula anterior discutimos a respeito dos gastos de uma família, tendo como base um salário que se assemelha a média encontrada pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018 do IBGE. A partir disso e da leitura da reportagem a respeito do salário mínimo no Brasil, elabore um texto em formato de <i>post</i> no Instagram (imagens e texto de legenda) de forma a expor a opinião do grupo a respeito dessa problematização.</p> <p>É cada vez mais constante o aumento dos preços!</p> <p>Ó meu Deus, este salário não dá para nada!</p> <p>Vem sendo cada vez mais frequente o aumento dos preços, o que é algo muito preocupante. Atualmente recebemos um salário no valor de R\$1518,00, sendo considerado o mínimo, mas não é. Com o preço atual das coisas, acreditamos que o salário deveria possuir um valor mais alto, já que o cidadão tem o direito de viver e não sobreviver, que é a atual situação da sociedade.</p>	<p>Texto dentro do Desenho: É cada vez mais constante o aumento dos preços!</p> <p>Texto do Balãozinho: Ó meu Deus, este salário não dá para nada!</p> <p>Texto da Legenda: Vem sendo cada vez mais frequente o aumento dos preços, o que é algo muito preocupante. Atualmente recebemos um salário no valor de R\$1518,00, sendo considerado o mínimo, mas não é. Com o preço atual das coisas, acreditamos que o salário deveria possuir um valor mais alto, já que o cidadão tem o direito de viver e não sobreviver, que é a atual situação da sociedade.</p>
--	---

Fonte: Arquivo Pessoal

Compete explicar, em relação ao contexto dessa resposta produzida pelo grupo de estudantes, que, na aula anterior a ela, havia se discutido acerca da divisão salarial de acordo com os gastos que uma família tem para sobreviver. Assim, percebemos que o grupo entendeu que o valor do salário a ser dividido entre as despesas da família não era suficiente

para que uma família sobrevivesse com dignidade. Ou ainda, os estudantes revelaram notar que o salário mínimo, na verdade, não supre as demandas mínimas de despesa de uma família.

Sobre o conteúdo da divisão, percebemos indícios de mudanças na relação dos estudantes com ele. Em particular, essa percepção emergiu quando observamos a participação e engajamento dos alunos na aula teórica e na resolução das atividades. Ademais, alguns alunos, a partir das aulas, formularam dúvidas sobre o conteúdo da divisão, inclusive discentes que, no questionário, mencionaram não ter dúvidas sobre *nenhum* tópico da Matemática. Como exemplo, uma aluna disse não ter dificuldades com divisão e que as atividades seriam fáceis, no entanto, ao realizar a primeira atividade, ela afirmou: *É... acho que não estou sabendo dividir*. Cabe destacar que, após revelar essa percepção, a estudante passou não só a externalizar o que não entendia, mas também a perguntar e solicitar auxílio à pesquisadora.

Outra estudante afirmou ainda em seu Balanço de Saber que aprendeu sobre divisão, mas gostaria de aprender ainda mais. Essa discente, quando entrevistada, asseverou: *eu sou muito ruim de divisão. Foi uma experiência boa, porque pelo menos eu aprendi algumas coisas, alguns métodos para fazer divisão*. Sendo assim, interpretamos que ela reconheceu possuir dificuldades, no entanto, depois das atividades, ela evidenciou perceber caminhos para enfrentar tais dificuldades.

5 Considerações finais

Consideramos, à guisa de síntese, que o uso de atividades investigativas com vistas à recomposição de aprendizagens matemáticas, no âmbito do Nivelamento, colaborou para que a “gramática” daquele contexto se modificasse. Nesse sentido, as mediações a serviço do desenvolvimento do conceito da divisão se estabeleceram em outros termos. Essa nova linguagem, em nosso entendimento, aparentemente contribuir para a construção do pensamento matemático de parte dos estudantes.

Tal afirmação sustenta-se na análise do material empírico produzido. Em outros termos, consideramos que houve um aceite dos estudantes, ainda que de modo efêmero, para que se constituíssem cenários para investigação durante as aulas. Entendemos que, mesmo

com uma certa resistência inicial em realizar atividades que se encontravam fora do padrão de exercícios (padrão já incorporado pelos alunos), eles se engajaram para resolver as atividades. Se engajaram também nas discussões realizadas em conjunto.

Percebemos, ainda, que houve indícios de mudanças nas relações com o conteúdo da divisão, tanto em alunos que consideravam não ter dúvidas e durante as aulas identificaram pontos que precisavam aprimorar, quanto em estudantes que mostraram ter dificuldade com o conteúdo, mas, a partir das atividades revelaram certa vontade de enfrentar essas dificuldades, a partir de caminhos que pudessem auxiliá-los nessa superação. Ademais, entendemos essas mudanças como indícios de processos de recomposição de aprendizagens, desenvolvidos pelos estudantes.

6 Agradecimentos

O presente trabalho está sendo realizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e da Universidade Federal de Ouro Preto.

7 Referências

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. **O Método nas Ciências Naturais e Sociais: Pesquisa Quantitativa e Qualitativa**. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1999.

ARAÚJO, Jussara de Loiola; PINTO, Márcia Maria Fusaro; LUZ, Cristian Reis da; RIBEIRO, Ana Regina. Efemeridade dos cenários para investigação em um episódio de sala de aula de Matemática com tecnologias. *Zetetiké*, Campinas, v. 16, n. 29, p. 7–40, jan./jun. 2008. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8647034>. Acesso em: 27 jun. 2025.

CHARLOT, Bernard. **Da Relação com o Saber: elementos para uma teoria**. Artes Médicas, Porto Alegre, 2000.

CHARLOT, Bernard. **A Relação com o Saber nos Meios Populares**. Uma investigação nos liceus profissionais de subúrbio. Porto, Livpsic, 2009.

COTTON, Tony. *Towards a mathematics education for social justice*. [S.l.], 1998. Tese (Doutorado).

DEODATO, André Augusto; PINTO, Márcia Maria Fusaro. Uma Revisão Sistemática sobre Práticas Matemáticas na Educação Integral e (m) Tempo Integral. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, v. 39, p. e240180, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-4415v39a240180> . Acesso em: 31 jun. 2025.

HICKMANN, Janete; BARBOSA, Paulo Roberto; DA COSTA, Michael, FERREIRA, Gledson; CARNEIRO, Arlys; DA SILVA, Fábio; DE SOUZA, Alcione; LIMA Glória; ZAHAL, Tatiana; JACQUES, Cesar; A educação pós-pandemia: uso de tecnologias e a recomposição da aprendizagem em debate, 2022. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 16, p. e367111638452, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i16.38452. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/38452>. Acesso em: 07 abril 2025.

PENNA, Pedro de Oliveira Ribeiro; DEODATO, André Augusto. Não imaginei que ia decair tanto: mudanças na relação de estudantes com a Matemática em uma escola de tempo integral. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 1–23, 2025. DOI: 10.26843/rencima.v16n2a02. Disponível em: <https://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/rencima/article/view/4776>. Acesso em: 30 jul. 2025.

SILVA, Karen Cristina Jensen Ruppel da; FLACH, Simone de Fátima. EDUCAÇÃO INTEGRAL: EM DEFESA DE UMA CONCEPÇÃO EMANCIPATÓRIA. **Revista de Educação**, Goiânia, Brasil, v. 20, n. 3, p. 717–737, 2017. DOI: 10.18224/educ.v20i3.6845. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/educativa/article/view/6845>. Acesso em: 10 abril 2025.

SKOVSMOSE, Ole. Cenários para investigação. **Bolema**, Rio Claro–SP, v. 13, n. 14, p.66-91, 2000. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br>. Acesso em: 10 abril 2025

SOUZA; Maria Celeste Reis Fernandes; CHARLOT, Bernard. Relação com o Saber na Escola em Tempo Integral. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 41, n. 4, p. 1071-1093, out./dez. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/2175-623659843>. Acesso em: 12 de jun. 2025.

VILELA, D. S. Práticas matemáticas: contribuições sócio-filosóficas para a Educação Matemática. **Zetetiké**, Campinas, v. 17, n. 1, p. 191-212, 2009. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646728>. Acesso em: 31 jul. 2025.